

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА

Бабоев А.С.

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии имени Ш.Алимова.
Ташкент. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15500897>

Аннотация.

Цель. Определить возможности лабораторных, рентгенологических и иммунологических тестов в диагностике туберкулезного спондилита (ТС).

Материалы и методы. В основу исследования легли результаты обследования 75(100%) пациентов с диагнозом ТС, а также 50(100%) пациентов с диагнозом неспецифический спондилит (НС). Обследование пациентов проводилось путем общеклинических оценок и специализированных лабораторных тестов, МРТ, КТ, P1NP, Quantiferon TB Gold (QFT), гистологически, бактериологически.

Результаты. Выявлены частота, чувствительность, специфичность и положительная прогностическая ценность МРТ и КТ признаков ТС по отношению к НС. Оценена диагностическая ценность QFT.

Выводы. Ранняя диагностика ТС требует комплексного подхода, основанного на рентгенологических оценках, иммунологических тестах, а также гистологических и бактериологических результатах.

Ключевые слова: туберкулезный спондилит, диагностика, квантифероновый тест.

Введение. Туберкулезный спондилит (ТС) составляет 80% всех случаев туберкулеза опорно-двигательного аппарата [1,3]. Наиболее тяжелыми осложнениями ТС являются парезы, параличи и нарушение функции тазовых органов, причем до 60% случаев приводят к инвалидности [1,2]. Диагностика ТС до наступления осложнений затруднена из-за стертой клинической и рентгенологической картины [4]. Для изучения напряженности иммунитета в отношении туберкулезной инфекции используются туберкулиновые кожные пробы (Манту и Диаскинтест), однако этими тестами невозможно отличить активный туберкулез и латентную туберкулезную инфекцию [5,6].

Цель. Определить возможности лабораторных, рентгенологических и иммунологических тестов в диагностике ТС.

Материалы и методы. В основу исследования легли результаты обследования и лечения 75 (100%) пациентов с диагнозом ТС. Возраст

пациентов составил от 20 до 80 лет. Средний возраст составил 52 года. Мужчин было 35 ($46,7 \pm 0,58\%$), женщин — 40 ($53,3 \pm 0,58\%$). Кроме того, исследовалась группа сравнения из 50 (100%) пациентов (21 ($42 \pm 0,7\%$) — мужчины, 29 ($58 \pm 0,7\%$) — женщины) с диагнозом неспецифический спондилит (НС), в возрасте 25-77 лет, средний возраст составил 58 лет. Обследование пациентов проводилось путем общеклинических лабораторно-инструментальных исследований и специализированных лабораторных тестов, исходя из их симптомов и анамнеза. Все пациенты были обследованы с помощью лабораторного теста Quantiferon TB Gold (QFT) для выявления туберкулезной инфекции. Образцы тканей, собранные во время хирургических операций и пункций, исследовались гистологически.

Патологические ткани и жидкости, полученные во время операций, пункций, дренажей свищей и мокроты, были исследованы бактериологически методом GeneXpert® MTB/Rif (Sunnyvale, California, USA).

Результаты. У пациентов с ТС и НС имелся рубец от вакцинации БЦЖ, рубцы от вакцинации и ревакцинации БЦЖ определялись у 30 ($40 \pm 0,57\%$) пациентов с ТС и у 20 ($40 \pm 0,69\%$) пациентов с НС. МРТ и КТ-признаками ТС были поражение грудного отдела позвоночника в $50,7 \pm 0,58\%$ случаев, с поражением 3 и более смежных позвонков и формированием кифоза в $22,7 \pm 0,48\%$. Разрушение костной ткани наблюдалось в $90,7 \pm 0,34\%$, а тотальное разрушение позвонков наблюдалось в $36 \pm 0,55\%$ случаев. Остеопороз паравертебральной костной ткани был обнаружен в $58,7 \pm 0,57\%$. Подсвязочное распространение на один, два или три позвонка наблюдалось в $25,3 \pm 0,5\%$, а межпозвоночный диск оставался интактным в 16% случаев. У пациентов с НС МРТ и КТ выявили преимущественное поражение поясничного отдела позвоночника у 39 ($78 \pm 0,59\%$), при этом во всех случаях был поражен межпозвоночный диск, не было коллапса позвонков, не было вовлечения ножек позвонков, не было образования секвестров и распространения подсвязочного абсцесса на два и более позвонков.

Мы провели анализ маркера костеобразования P1NP (аминоконцевой пропептид проколлагена I типа, который вырабатывается при синтезе коллагена I типа остеобластами) у 75 (100%) пациентов с ТС и 50 (100%) пациентов с НС. Уровни P1NP у пациентов с ТС были выше нормы, в то время как у пациентов с НС они оставались в пределах нормы ($<58,59$

нг/мл). Однако при наличии видимой деструкции костей уровни P1NP всегда превышали норму, независимо от диагноза. Мы оценили диагностическую значимость повышенного P1NP для дифференциации ТС от неспецифического спондилита с чувствительностью 84,2%, специфичностью 62% и положительной прогностической ценностью 95,2%.

QFT оценивался у всех 75(100%) пациентов с ТС. Положительный результат был получен у 63(84±0,4%) пациентов, в то время как у 12(16±0,4%) пациентов результат был отрицательным. Пациентам с отрицательными результатами QFT также был проведен Диаскинтест, и у одного (1,3±0,13%) пациента результат был положительным. Туберкулезное воспаление было гистологически выявлено в операционном материале у 3(4±0,23%) пациентов, что подтвердило диагноз ТС. Бактериологический анализ выявил *Mycobacterium tuberculosis* в операционном материале у 9(12±0,38%) пациентов с оставшимся QFT-отрицательным ТС, с гистологическим подтверждением туберкулезного воспаления у 2(2,7±0,19%) из них. Кроме того, у 4 (5,3±0,26%) пациентов были обнаружены чувствительные микобактерии, в то время как в 3 (4±0,23%) случаях была выявлена резистентность к рифампицину и изониазиду, а следы микобактерий были обнаружены у 2(2,7±0,19%) пациентов.

Заключение

Для диагностики случаев ТС следует проводить как КТ, так и МРТ, поскольку МРТ более чувствительна для обнаружения отека костей и мягких тканей, а КТ показывает структуру костей. Ранняя диагностика ТС продолжает представлять собой значительную проблему для общественного здравоохранения и требует комплексного подхода, основанного на рентгенологических оценках, иммунологических тестах, а также гистологических и бактериологических результатах.

Список использованной литературы:

1. Махмудова З.П. Значение и информативность клиничко-лабораторных и лучевых методов исследования при диагностике деструктивных форм спондилита/ Махмудова З.П. // Вестник Ташкенткой медицинской академии. Ташкент. 2022 -№8.-С.145-149
2. Назиров П.Х. Клиничко-иммуно рентгенологические и патоморфологические аспекты дифференциальной диагностики деструктивных процессов в позвоночнике / Назиров П.Х., Махмудова З.П.// Вестник Ташкенткой медицинской академии. Ташкент. 2024 -№4.-С.47-58

3. Рустамов Ф.Х. Современные методы лечения посттуберкулезного коксартроза у больных пожилого возраста/ Рустамов Ф.Х., Назиров П.Х.// Инфекция, иммунитет и фармакология. Ташкент. 2024 -№6.-С.106-113
4. Ahmad N, Irshad S, Rehan A, Rauf A, Shaukat A, Israr S. Diagnostic Accuracy of Magnetic Resonance Imaging in Diagnosis of Spinal Tuberculosis. *APMC* 2020;14(2):168-72.
5. Hamada Y, Surkova E, Kontsevaya I, Wang TT, Liu V, Ziganshina LE et al. Web Annex A. Accuracy of Mycobacterium tuberculosis antigen-based skin tests: a systematic review and meta-analysis. In: WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: diagnosis. Tests for TB infection. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
6. Peng L, Ma W, Zhong L, Yang J, Wu H, Zhu L, Huang X, Yang R, Li B, Ma W, Wu X, Song J, Luo S, Bao F, Liu A. Diagnostic Accuracy of Mycobacterium tuberculosis Antigen-Based Skin Tests (TBSTs) for Tuberculosis Infection Compared with TST and IGRA: A Network Meta-Analysis. *Pathogens*. 2024 Nov 29;13(12):1050. doi: 10.3390/pathogens13121050. PMID: 39770310; PMCID: PMC11728611

